

இரட்டைக்காப்பியங்களில் மனித மாண்புகள்

Human Virtues in the Duo Epics

முனைவர் அ. ஜான்சி மேரி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
ஜெயராஜ் அன்னபாக்கியம் மகளிர் கல்லூரி, பெரியகுளம், தேனி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. A. Jancy Mary, Assistant Professor of Tamil,
Jayaraj Annapackiam College for Women, Periyakulam, Theni, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7970-6131>

DOI: 10.5281/zenodo.19861951

Abstract

Literature reflects our daily lives. Through literature, we can understand many realities of contemporary life. Far-sighted perspectives and new strategies reveal universally accepted ideas when compared to the present era. When we learn about ethics in literature, various nuances become apparent. Literature is essential for everyone in today's lifestyle and requires extensive reading. So, literature serves as a means to cultivate human values and provides an opportunity for self-improvement. By discussing and practicing human values in our daily lives, one can transform into complete and virtuous individuals. Human values help us enrich our language skills in speaking and writing and develop abilities to encompass profound insights. Thus, understanding ethics through literature provides a path to live with deeper and clearer comprehension because Tamil literature points one towards lofty ideals and guides future generations to understand and live in society. The twin epics stand as great epics that exemplify human values. Hence, this article deciphers the human values from the duo epics.

Keywords: Tamil Literature, Duo Epics, Silappathikaram, Manimekalai, Human Virtues.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

இலக்கியங்கள் படிக்கும்போது நம் அன்றாட வாழ்க்கையை படம்பிடித்துக் காட்டுகிறது. இலக்கியங்கள் வழியாக இன்றைய நடைமுறை வாழ்க்கையின் பல உண்மைத் தன்மையை நாம் அறியலாம். தொலைநோக்கு பார்வைகள், புதிய உத்திகள் உலகமே ஒத்துக்கொள்ளும் கருத்துக்களாக இன்றைய காலகட்டத்தோடு ஒப்பிடும்போது அறிய முடிகிறது. இலக்கியங்களில் அறங்கள் பற்றி அறியும் போது பல்வேறு நுட்பங்கள் தெரியவருகிறது. இலக்கியங்கள், இன்றைய வாழ்க்கை முறையில் மிக நீண்ட வாசிப்பாக அனைவருக்கும் தேவைப்படுகிறது. இலக்கியங்கள் மனித மாண்புகளை வளர்பதற்கு ஒரு வழியாகவும் தங்களை மேம்படுத்திக் கொள்ள ஒரு வாய்ப்பாகவும் அமைகிறது. மனித மாண்புகளை நம் அன்றாட வாழ்வில் பேசும் போதும், பழகும் போதும் முழுமை நிறைந்த மாமனிதர்களாக மாறுவோம். மனித மாண்புகள் நம் மொழி வளம் பேசவும், எழுதவும், அறிய செய்திகளை உள்ளடக்கிய திறன்களை வளர்க்கவும் உதவுகிறது. இலக்கியங்களில் அறங்கள் குறித்து அறியும் போது ஆழமாகவும் தெளிவாகவும் புரிந்து கொண்டு வாழ வழி வகுக்கிறது. உயர்ந்த கருத்தை நம் இலக்கியங்கள் சுட்டிக்காட்டுவதால் நாளை தலைமுறையினர்

உணர்ந்து வாழ வழிவகுக்கிறது. இரட்டைக்காப்பியங்கள் மனிதமாண்புகளை வெளிப்படுத்தும் மகா காப்பியமாகத் திகழ்கிறது.

குறிப்புச்சொற்கள்: தமிழ் இலக்கியம், இரட்டை காவியங்கள், சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, மனித நற்பண்புகள்.

முன்னுரை

உலகம் உண்டாகும் போதே ஒவ்வொரு உயிரும் மற்றொன்றைச் சார்ந்து வாழ வேண்டும் என்ற நீதி வகுக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக மனித இனத்தில், ஒருவர் மற்றவருக்கு உதவி செய்தும், அன்பு செய்தும் வாழ வேண்டும் என்பதே மனித மாண்பு. நாம் வாழும் இந்த சமூகத்தில் எண்ணற்ற பிரச்சனைகளை அன்றாடம் சந்தித்து வருகிறோம். அவைகளை மிக எளிதாகக் கடந்துவிட வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் அதைச்சொல்லி முடியாமல் பல சூழ்நிலைகளில் தவிக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைச் சூழலில் நாம், மனித மாண்போடு வாழவேண்டும் என்று தமிழ் இலக்கியங்கள் நமக்கு அறிவுறுத்துகின்றன. இலக்கியங்களில் நாம் கண்டுணரக்கூடிய மனித மாண்புகளை, மனித வாழ்க்கையில் கடைபிடித்து, இணக்கமான வாழ்வை வாழவேண்டும் என்று தமிழ் இலக்கியங்கள் எடுத்துக் கூறுகின்றன. அப்படிப்பட்ட தமிழ் இலக்கியங்கள் கூறும் மனித மாண்புகள் சிலவற்றை இரட்டைக்காப்பியங்கள் வழி சிறப்புற எடுத்தியம்புவதே இவ்வாய்வுச் சுருக்கமாகும்.

கதைச்சுருக்கம்

ஐம்பெருங்காப்பியங்களில் இரட்டைக்காப்பியங்களான சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை கோவலன், கண்ணகி, மாதவி வாழ்க்கையை எடுத்துரைக்கிறது. சிலப்பதிகாரம் தமிழ்ச் சமுதாயத்தின் கலாச்சாரப் பண்பாட்டு மேம்பாட்டினையும், வாழ்கை நெறிமுறைகளையும் நமக்கு எடுத்துரைக்கும் ஒரு வரலாற்று நூல் ஆகும். மணிமேகலை மனித மாண்புகளை எடுத்துரைக்கும் ஒரு உன்னத காப்பியமாகத் திகழ்கிறது. சிலப்பதிகாரத்தில் இளங்கோவடிகள் காப்பியம் வழியாக எப்படிச் சிறப்பாக தன்பக்க நியாயத்தை எடுத்துரைக்க முடியும் என்பதை வழக்குரைக் காதையில் வெளிப்படுத்துகிறார். கோவலனை இழந்த கண்ணகி அரண்மனைக்கு விரைகிறாள், வழி மறித்த வாயில் காப்பாளனை மன உறுதியால் தன்னைப் பற்றிய தகவலைச் சொல்லப் பணிகிறாள். வாயிற் காவலனே! வாயிற் காவலனே! அறிவு முற்றுமே அற்றுப் போய் நல்லறமற்ற நெஞ்சத்துடன் தன் இறை முறையினின்றும் பிழைத்தவனின் வாயிற் காவலனே! இணையற்ற அரிகளுடைய சிலம்பு ஒன்றைக் கையிலே ஏந்தியவள், தன் கணவனை இழந்தவள், நம் கடைவாயிற் நிற்கிறேன் என்று காவலனே அரசனிடம் அறிவிப்பாய்! என்றனள் கண்ணகி. கண்ணகி நிறைந்த கண்களுடன் மன்னன் முன் சென்ற கண்ணகியை யார் என்று வினவினான் மன்னன். கண்ணகி தன் கணவன் கள்வன் அல்ல என்பதை தன்கால் சிலம்பை உடைத்து அது முத்துப்பரல்களால் ஆனதல்ல மாணிக்கப் பரல்களால் ஆனது என்பதை நிரூபிக்கிறாள். 'தேரா மன்னா செப்புவதுடையேன்' என்று தன்னைப் பற்றி அழுத்தமான தகவலைத் தருகிறபோதே மன்னனின் அரியணை ஆட்டம் கண்டுவிடுகிறது. 'உண்மையை அறியாத மன்னனே' என்று மன உறுதியோடு அவள் அழைக்கிறாள். அரசன், 'யானோ அரசன், யானோ கள்வன் கெடுக என் ஆயுள்' என உயிரை விடுமளவிற்குச் சக்தி வாய்ந்ததாகக் கண்ணகியின் தகவல் இருந்தது. தன்னிடம் இருந்த உண்மையின் ஆதாரத்தால் அவள் அரசனை அடிபணியச் செய்ய முடிந்தது என்ற செய்தியை மனித மாண்புக்கு ஒரு வரலாற்று செய்தியாக அறிய முடிகிறது. இளங்கோவடிகளின் உன்னதக் காப்பியம் சிலப்பதிகாரம். 'பார்ப்பார், அறவோர், பசி பத்தினிப் பெண்டிர்' பால் சார்ந்த அக்கினி கடவுளை

நோக்கி கண்ணகி ஆணையிடுகின்றாள். (தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, பக். 123) கண்ணகியின் மனித மாண்பைக் காண முடிகிறது.

மணிமேகலையைக் கதைத் தலைவியாகக் கொண்டு இயற்றப்பட்டதே மணிமேகலை காப்பியம். மணிமேகலையின் ஆசிரியர் மதுரைக் கூலவாணிகள் சீத்தலைச் சாத்தனார் தமிழ் மொழியில் முதன்முதலாகத் தோன்றிய பௌத்த சமயக் காப்பியம் மணிமேகலை. காவிரிப் பூம்பட்டினத்தில் இந்திரனுக்கு விழா எடுக்கத் தொடங்கிய விழாவறை காதை முதல் பவத்திறம் அறுக எனப் பாவை நோற்ற காதை வரை முடிய அமைந்த முப்பது (30) காதைகளைக் கொண்டு திகழ்வது 'மணிமேகலை' காப்பியம். மணிமேகலை அறக்காப்பியம், சீர்திருத்தக் காப்பியம், குறிக்கோள் இலக்கியம், புரட்சிக் காப்பியம் எனப் பல்வேறு சிறப்புகளை உள்ளடக்கிய தனிச்சிறப்புப் பெற்ற காப்பியமாகும். கணிகையர் குலத்து மணிமேகலை இளமைத்துறவு பூண்டதைக் கூறுவதால் இந்நூல் 'மணிமேகலை துறவு' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. மணிமேகலை அறவண அடிகள் வாயிலாக ஆபுத்திரனின் வரலாற்றினை அறிந்து அமுதசுரபியைப் பெற்று, புகார் நகரப் பெருந் தெருவில் கற்பரசி ஆதிரையிடம் முதற்பிச்சை பெறுகின்றாள். அமுதசுரபியின் துணைகொண்டு காயசண்டிகையின் யானைப்பசி நோயைத் தீர்த்தாள். சுகபோக வாழ்கை வேண்டாம் என்று எண்ணி துறவு வாழ்க்கைக்கு சென்ற இளம்பெண்ணின் கதை மணிமேகலை.

இரட்டைக்காப்பியங்கள்

சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் தமிழ் மொழியில் தோன்றிய இரட்டைக் காப்பியங்கள் ஆகும். தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் சிறப்பு மிக்க காவியமாக விளங்குவது சிலப்பதிகாரம் இதனை இயற்றியவர் இளங்கோ அடிகள். இந்தக் காவியத்தில் மனிதநேயம், அறம், நீதிமுறை போன்ற உயர்ந்த பண்புகள் ஆழமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஐம்பெருங்காப்பியங்களில் முதன்மையானது சிலப்பதிகாரம். சிலப்பதிகாரத்தின் கதாப்பாத்திரங்கள் வழி மனிதநேயச்சிந்தனை வெளிப்படுகிறது. சிலப்பதிகாரம் 'அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறக்கூற்றாகும்' என்ற மனித நேயத்தை வலியுறுத்துகிறது.

நெஞ்சைஅள்ளும் சிலப்பதிகாரம் என்றோர்

மணிஆரம்படைத்தமிழ்நாடு (பாரதியார் கவிதைகள், ப. 166)

என்கிறார் பாரதி. மனிதனின் அடிப்படைத் தேவைகளின் நிறைவினால் சமுதாயத்தில் மனிதநேயம் நிலைத்திருக்கும். கோவலன், கண்ணகி இருவரும் புகார் நகரை விட்டு வெளியேறி மதுரைக்கு புறப்பட்டு சென்ற இரவில் கவுந்தியடிகள் தங்கியிருந்த இடத்திற்கு வந்தனர். அப்போது கவுந்தியடிகள் இவர்களின் முடிவை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவ்வாறு செய்தால் இருவரும் துன்பப்படுவார்கள் என்று கூறிய அறிவுரையை இளங்கோவடிகள்,

பாடகச் சீறடி பரற்பகை உழுவா

காடு இடையிட்ட நாடு நீர் கழிதற்கு

அரிது இவள் செவ்வி அறிகுநர் யாவோ?

உரியது அன்று ஈங்குஓழிக (சிலம்பு-புகார். நாடுகாண்: 5)

எடுத்துரைக்கிறார். காப்பியங்கள் கூறும் அறக்கருத்துக்கள் மனித வாழ்க்கையை உன்னத நிலைக்குக் கொண்டு செல்கின்றன. மணிமேகலைக் காப்பியத்தின் தனிச்சிறப்புக்களாக, சமூக நல மேம்பாட்டுச் செயலான சிறைச்சாலையை அறச்சாலையாக மாற்றிய தன்மை, பசியால் வறுமையில் வாடிய மக்களைப் பேணும் அறம், உடலால் வருந்திய மக்களைக் காக்கும் கடமை

ஆகியவை ஆராயப்பட்டுள்ளன. மணிமேகலையில் இடம் பெறும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள் மனித வாழ்க்கைக்கு மிகவும் உறுதுணையானவை.

புறநானூற்றில் கண்ணகியென்னும் பெயரிலேயே ஒருத்தி இவளும் கணவனின் கவவுக்கை நெகிழ அவனைப் பிரிந்திருந்தவள். கருணை மறவனாகவும் செல்லாச் செல்வனாகவும் இருந்த கோவலன் போன்று பெரும் கொடையாளியாகச் 'கைவள்ளிகைக் கடுமான் பேகனாகிய' அவளுடைய கணவனும், யாரோ ஒருத்தி காரணமாக அவளைத் துறந்திருந்தான் என்ற செய்தி இடம் பெற்றுள்ளது. (சிலப்பதிகாரம் மறுவாசிப்பு, ப. 165).

மனிதனின் வாழ்வியலை நல் முறையில் கொண்டுச் செல்வதற்கான அறச் சிந்தனைகள் மணிமேகலையில் மிகுதியாக உள்ளன. பரத்தையொழிப்பு, மதுவொழிப்பு, பசியொழிப்பு, சிறையொழிப்பு, சாதியொழிப்பு என்ற சீர்திருத்தக் கருத்துக்களின் செல்வக் களஞ்சியமாக மணிமேகலைக் காப்பியம் திகழ்கின்றது. கணிகையர்குலம் சார்ந்த மணிமேகலை உலக வாழ்க்கை, சிற்றின்பம் ஆகியவற்றைத் துறந்து பசிப்பிணி தீர்க்கும் பேரறத்தைச் செய்கிறாள். இரட்டைக் காப்பியங்களில் மனித நேயப்பண்பு தழைத்தோங்கியுள்ளதை தெளிவாக உணரமுடிந்தது. பாவங்கள் நீங்கிய தூய பொதுநலன் சார்ந்த வாழ்வையே இந்நூல் பெரிதும் வலியுறுத்துகிறது. தூயதவவாழ்வும், பசியொழிப்பும், உயிர்களிடத்தில் அன்பும், கருணையும் கொள்ளாதே இரட்டைக் காப்பியங்களில் மையக் கருத்தாகும். அறங்கள் செய்ய மிகப்பெரிய பொருளாதார வசதி தேவையில்லை இதயத்தின் ஓரத்தில் கொஞ்சம் ஈரம் இருந்தாலே போதும், என்பதை இக்காப்பியம் மூலம் உணர முடிகிறது.

உளநாள் வரையாது ஒல்லுவது ஒழியாது

சேல்லும் தேயத்துக்கு உறுதுணை தேடுமின்

மல்லம்மா ஞாலத்து வாழ்வீர் ஈங்கு (சிலம்பு, கட்டுரை காதை - 30-31)

மணிமேகலை தமிழில் தோன்றிய உண்மையான மறுமலர்ச்சிக் காப்பியமாகத் திகழ்கிறது. மக்களுக்கு உணவளிப்பதே சிறந்த தருமம் என்பதை மணிமேகலை காப்பியம் உணர்த்துகிறது. தனக்கென வாழாமல் பிறர்க்கென வாழ்ந்த கற்புடைய மங்கையாக மணிமேகலை திகழ்கிறாள். ஐம்பெரும் தமிழ்க் காப்பியங்களுள் இரட்டைக் காப்பியங்கள் இன்றைய சூழலுக்கு ஏற்ற அறக்கருத்துக்களை எடுத்துரைக்கும் உன்னதக் காப்பியமாக விளங்குகிறது. 'சோழன் அளித்த பச்சிலை மாலையை ஆயிரத்தெட்டுக் கழஞ்சுப் பொன் கொடுத்துப் பெற்றுக் கோவலன் மாதவியை மணந்து கொள்கிறான் தன் மனைவியை மறந்து மாதவியுடன் வாழ்கிறான்' என்னும் செய்தி அரங்கேற்றுக் காதை வழியாக அறியமுடிகிறது. (சிலம்பு அரங்கேற்றறு காதை, ப. 53)

பசியும் பிணியும் பகையும் நீங்கி

வசியும் வளனும் சுரக்களன வாழ்த்தி (சிலப் 5: 72-73/மணி 1:70-71)

என்னும் பகுதிகள் ஒத்து காணப்படுகின்றன. (தமிழ் இலக்கியவரலாறு, பக். 209)

கண்ணகியின் மனித பண்பு

ஆண்டுகள் சென்றபின் மாதவியுடன் கொண்ட ஊடல் காரணமாகக் கோவலன் கண்ணகியிடம் வருகிறான். கண்ணகி அப்பொழுது கோபம் கொள்ளாமல் அவனை ஏற்றுக் கொள்கிறாள். செல்லும் வழியில் பல துன்பங்களுக்கு ஆளாகிறாள். ஆனால் அதனை வெளிப்படுத்தாமல் தன் துயர் காணாத தகைசால் பூங்கொடியாக உள்ளாள். பின் இவள் கவுந்தியடிகளால் மாதிரியிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறாள். அங்கு அவள் படும் துன்பத்தை வெளிக்காட்டாமல் கோவலனுக்குத் தேவையான பணிவிடைகளைச் செய்து வாழ்கிறாள்.

கண்ணகி ஒரு கற்புக்கரசியாக திகழ்ந்தாள் அவள் மானுட பண்பின் மொத்த உருவமாக திகழ்கின்றாள். கோவலனைப் பிரிந்திருந்த கண்ணகி தன் துயரை பிறர் அறியா வண்ணம் மறைத்து வாழ்ந்து வந்தாள் கண்ணகி. தன் கணவன் மாதவியுடன் சென்ற துன்பத்தைக் கூட பெரிதாக கருதாமல் பிறருக்கு தானம் செய்ய முடியவில்லையே என்று பரிதவித்தாள். கோவலன் மாதவியிடம் சென்று கண்ணகியை விட்டு விலகினாலும், கண்ணகி கோபம் கொண்டு அவரை விட்டு விலகாமல் கோவலனோடு இணைந்து வாழ நினைத்தாள் இங்கு மனிதனின் குற்றங்களை மன்னிக்கும் மனித மாண்பைக் காணமுடிகிறது.

கோவலன் கண்ணகியின் கால் சிலம்பை விற்கச் செல்கிறான் ஆனால் ஊழ்வினையோ கொல்லனின் வடிவம் வந்து பாண்டியன் மூலமாகக் கோவலன் கொலையுண்டான் என்று கேட்ட பின்பு சோர்வுற்ற கண்ணகி இதுவரை கணவனின் தவறைக் கூட தட்டிக் கேட்காத கண்ணகி அவளுக்கு நடக்கும் துன்பங்களைக் கண்டு கூட பொறுத்தவன், கணவனுக்குத் துன்பமென்றவுடன் சினந்தாள், சினத்துடன் பொங்கி எழுந்தாள் சித்திரன் நிலத்திலே மேகத்துடன் வீழ்ந்தது போலத்துக்கம் தாங்காமல் வீழ்ந்தாள். சினத்தால் சிவந்த கண்கள் மேலும் சிவப்பேறும் படிஅழுதாள். தன் கணவனை குறித்து எவ்விடத்தில் உள்ளாய் என்று கூவினாள் வருந்தினாள் ஏங்கினாள் அழுதாள். இதனை,

பொங்கி எழுந்தாள் வீழ்ந்தாள் பொழிகதிர்

திங்கள் முகிலொடு சேண்நிலம் கொண் டெனச்

செங்கண் சிவப்ப அழுதாள் தன் கேள்வனை

எங்கணா என்னா ஏங்கி மாழ்குவாள் (சிலம்பு-து.மாலை-30-35)

என்னும் அடிகளால் அறியலாம். கணவன் கொலையுண்டான் என்பதைக் கேட்டதும் கண்ணகிக்கு முதலில் கோபந்தான் வந்தது. தன் கணவன் குற்றம் அற்றவன் என்ற உறுதியான எண்ணம் அவளுக்கு உண்டு. நம்பிக்கை மனித தன்மையை மேலிடச் செய்கின்றது. மாசற்றவனைக் கொன்றவர்கள் மேல் ஆத்திரம் உண்டாவது இயற்கை. இதன் பிறகு தான் அவளுக்குத் துன்பமே தோன்றியதாக எண்ணி வருந்தினாள்.

பட்டேன் படாத துயரம் படுகாலை

உற்றேன் உறாதது உறுவனே ஈதொன்று

கள்வனோ அல்லன் கணவனென் காற்சிலம்பு

கொள்ளும் விலை பொருட்டாற் கொன்றாரோ ஈதொன்று (சிலம்பு-வஞ்சின 5-8)

இவ்வாறு வருந்திய கண்ணகி கொலைக்காரர்களின் மேல் சினம் கொள்ளுகின்றாள். ஏனைய பத்தினிப் பெண்டிர்களைப் போல நான் கைம்மை நோன்பு நோற்றுக் கொண்டு, வாழ மாட்டேன் அறந்தவறிய ஆட்சியை அப்படியே விட்டு விட்டு அழுது கொண்டிருக்க மாட்டேன் என்று உறுதிக் கொள்கிறாள். இதனை,

தம்உறு பெரும்கணவன் தழல்எரி அகம்மூழ்க

கைம்மைகூர் துறைமூழ்கும் கவலைய மகளிரைப்போல்

செம்மையின் இகந்தகோல் தென்னவன் தவறிழைப்ப

இம்மையும் இசைஓர் இணைந்துஏங்கி அழிவலோ (சிலம்பு -துன்பமாலை-45-50)

என்கிறார் ஆசிரியர். தம்மோடு ஒத்த அன்புள்ள சிறந்த கணவன் இறந்தால் அவனுடன் தீயிலே மூழ்குவது தான் பத்தினிப் பெண்டிர் பண்பு அவ்வாறு உடன்கட்டை ஏறாதவர் கண் கைம்மை நோன்பு என்னும் நீர்த்துறையிலே மூழ்கி வாழ்வார். செம்மை தவறிய கோலையுடைய மன்னவன் தவறு செய்தலைக் கண்டேன். கண்டும் கவலையுடன் வாழும் அந்தக் கைம் பெண்களைப் போல் இம்மையும் புகழ் இன்றி வருந்தி ஏங்கி அழுது கொண்டிருப்போரை நான்

என வீர வசனம் பேசும் கண்ணகியை சித்தரிப்பது இக்கதையின் சிறப்பாகும். கொள்கையில் கணவன் அன்பில் உறுதி கொண்ட கண்ணகி ஆங்குக் கூடியிருந்த வீதியில் வந்து குழுமிருக்கும் ஆயர்குல மடந்தையர்களே நீங்கள் எல்லோரும் கேளுங்கள் என்று பலவாறு பேசி அரற்றிக் கொண்டு ஊர்மக்களை நோக்கி கேட்கிறாள்.

பெண்டிரும் உண்டுகொல்? பெண்டிரும் உண்டுகொல்?

கொண்ட கொழுநர் உறுகுற தாங்குறாவம்

பெண்டிரும் உண்டுகொல்? பெண்டிரும் உண்டுகொல்?

சான்றோரும் உண்டுகொல்? சான்றோரும் உண்டுகொல்?

தெய்வமும் உண்டுகொல்? தெய்வமும் உண்டு கொல்? (சிலம்பு - ஊர்குழுவரி-55-60)

என்று உரைத்தாள். மேலும், சூரியனைப் பார்த்து 'காய கதிர்ச் செவ்வனே! உலகில் எல்லாப் பொருள்களையும் நீ அறிவாய்! நீ சொல்! என் கணவன் கள்வனோ என பலவாறு புலம்பினாள் இயற்கையை தனக்கு துணையாக அழைக்கின்றாள். என்ன திறம் இதுவரை பேசா மடந்தை ஊரையும் இயற்கையையும் கேள்வி கேட்கிறாள். கோவலன் கள்வன் அல்லன் என்று சூரியன் கூறியதும் கண்ணகி ஒரு சிறிதும் காலங் கடத்தவில்லை. தன்னிடம் மீதமிருந்த ஒரு சிலம்பைக் கையில் ஏந்திக் கொண்டாள். நீதியற்ற மன்னன் இருக்கும் ஊரிலே வாழும் பத்தினிப் பெண்களிடம், ஈது எனது மற்றொரு சிலம்பு என்று காட்டிச் சொல்லுகின்றாள்.

என்றான் வெய்யோன் இலங்கீர் வளைத்தோளி

நின்றிலள் நின்ற சிலம்புஒன்று கையேற்றி

முறையில் அரசனதன்; ஊர்இருந்து வாழும்

நிறைவுடைப் பத்தினிப் பெண்டிர்காள் ஈதுஒன்று (சிலம்பு- ஊர்குழுவரி-5-0)

என்று கூறி நீதி கேட்கிறாள். நீதி கிடைத்ததும், அவன் இறந்த இடத்தை அடைகின்றாள் கண்ணகி. பழிக்குப் பழிவாங்கி, தன் சீற்றந்தணிந்த பிறகு தான் கணவனுடன் கூடுவேன். அரசனைக் கண்டு அவன் புரிந்த கொடுமையப் பற்றிக் கேட்காமல் விடமாட்டேன்! என்று உறுதி பூண்டாள். தான் முன்பு கண்ட தீக்கனாவைப் பற்றி நினைத்தாள் கண்ணீர் விட்டாள். நெடுங்கயற்கண் நீர் துடையாச் சென்றாள் அரசன் செங்கோயில் வாயில் முன் சென்று 'வாயில் காவலனே! வாயில்காவலனே! அறிவு வறண்டு போன புண்ணியம் அற்ற செஞ்சத்தையுடைய விசாரியாமல் என் கணவனைக் கொன்ற மன்னனுடைய வாயில் காவலனே என்று கூறுகிறாள். உடனே வாயிற்காவலன் மன்னனிடம் சென்று, இரண்டு சிலம்பு காலிலே ஒன்றைப் பறிகொடுத்தவள், மீதி உள்ள ஒரு சிலம்பை மட்டும் கையில் ஏந்தியிருக்கின்றாள். கணவனை இழந்தவள் வாசலில் வந்து நிற்கின்றாள் என்று அரசனிடம் போய்ச் சொல்கிறாள். அரசன் உடனே அவளை வரவிடுங்கள் என்றான். கண்ணகியும் அரசன் எதிரிலே போய் நின்றாள். பாண்டியனுக்கும் கண்ணகிக்கும் நேரடியாக வழக்கு நடக்கின்றது. கண்ணிகியின் உரை உண்மைக்குப் போராடும் வீரப் பேச்சாக விளங்குகின்றது. இந்த நிகழ்வு இன்று வரை வழக்குரைத்த நிலையில் போற்றப்படுகிறது. இந்த நிகழ்வை இக்கால பெண்களுக்கு மாதிரியான எடுத்துக்காட்டாய் கண்ணகியைக் கூறலாம். நீயார் என மன்னன் கேட்க கண்ணகி சிறிதும் தயக்கம் இல்லாமல்,

நீர்வார் கண்ணை எம்முன் வந்தோய்!

யாரையோ நீ! மக்கொடியோய்! எனத்

தேரா மன்னா செப்புவது உடையேன் (சிலம்பு - வழக்குரை காதை-45-50)

என்று தொடங்குகின்றாள், அறிவற்ற அரசனே! உண்மையுணராத வேந்தனே! சொல்லுகின்றேன் கேள் என்று தொடங்கிச் சோழ மன்னர்களின் செங்கோல் முறையைப்

புகழ்ந்தாள். அற்ப புறாவின் துன்பத்தை அகற்றிக் காந்த சோழன் சிபி சக்கரவர்த்தி, ஒரு பசுங்கன்றுக்காக தன் மகனையே தேர்காலில் இட்டுக்கொன்றார் மனுநீதிச்சோழன் பரம்பரையான் இத்தகு அருள் குணம் கொண்ட மன்னர்கள் வாழ்ந்த ஊரில் மறந்து வளர்ந்தவன். என் ஊர் புகார் நகரம் எனது காற்சிலம்பை விற்பதற்காக வந்து உன்னால் கொலையுண்ட கோமகன் மனைவி நான் என்று தலைநிமிர்ந்து நின்று பேசினாள். தான் செய்தது தவறு என்பதை அறியவில்லை அதலால் அவன் இறுமாப்புடன் பேசினான்.

பெண் அணங்கே!

கள்வனைக் கோறல் கடும் கோல் அன்று

வெள்வேல் கொற்றம் காண

எனஒள்இழை (சிலம்பு-வழக்குரைகாதை, 63-65)

எமது சிலம்புக்குள் இருப்பது அரி முத்துக்கள் என்றான். இதற்கு மேல் கண்ணகி வழக்கை வளர்க்க விரும்பவில்லை வீண் பேச்சுக்கு இடந்தர எண்ணவில்லை பட்டென்று பதில் அறைகின்றாள். கோவலனிடமிருந்து கவர்ந்த சிலம்பைக் கொண்டுவரக் கட்டளையிட்டான் சிலம்பு வந்தது. அச்சிலம்பைக் கண்ணகி எடுத்தாள். அனைவரும் காண உடைத்தாள். அதனுள்ளிருந்து மாணிக்கம் அரசன் வாயில் போய் தெறித்தது அவ்வளவுதான்!

யானோ அரசன்! யானே கள்வன்!

மன்பதை காக்கும் தென்புலம் காவல்

என்முதல் பிழைத்தது கெடுக என் ஆயுள் (சிலம்பு - வழக்குரை காதை-73-58)

என்று சொல்லிக்கொண்டு மயங்கி வீழ்ந்தான் மன்னன் கண்ணகியின் வழக்கு வென்றது. உண்மை வென்றது பொய்மை மடிந்தது. ஒளி வீசிற்று இருட்டு மங்கிற்று கோவலன் குற்றமற்றவன் என்று கண்ணகி என்ற பெண்ணால் மெய்பிக்கப்பட்டான். அரசன் அநீதியிழைத்தான் என்பதை அனைவருக்கும் உணர்த்தினாள் கண்ணகி. என்ன அற்புதம் போசா மடந்தையாக வலம் வந்த கண்ணகி புரட்சிக்கீதம் பாடி அநீதியை அகற்றும் தீப ஒளியாக படைத்துள்ளார் ஆசிரியர். ஒவ்வொருவரும் துன்பம் படும்போது துணிவோடு இருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார். இவ்வாறு தன் காப்பியத்தலைவி அமைதிப் பூவாக படைக்கப்பட்டாலும் பேசவேண்டிய இடத்தில் பேசுவதாக படைத்துள்ளார். தம் கணவனுக்கு வேண்டிய உண்டி முதலியவற்றை படைத்து அவர்கள் மகிழுமாறு தம்மையே கொடுத்து வாழும் கட்டுப்பாடுடையராகப் பெண்களைக் காட்டுகிறது சிலப்பதிகாரம். கோவலனுக்கு பொற்கொல்லனான கள்வன் செய்த கொடுமை மனித நேயமற்ற செயலாகும். பாண்டிய மன்னன் அரசன் ஆனாலும், அரசனின் செயலை நியாயப்படுத்தினாலும் அவன் ஆராயாமல் கூறிய தீர்ப்பும் மனித நேயமற்ற செயலாகும். இதனால் கோவலன் உயிர் நீத்தான். அவன் உடலைக் கண்டு கண்ணகி படும் துன்பம் கற்போர் நெஞ்சைக் கரைந்தோட வைக்கிறது. கண்ணகி பாண்டிய நாட்டை அழிக்கும் நோக்கோடு மதுரையைத் தீக்கிரையாக்குகின்றார். அத்தீயில் நல்லோர் மீண்டு தீயோர் மட்டுமே அத்தீக்கரையாக வேண்டும் என்பதனை,

பாப்பா ரறவோர் பசுப்பத் தினிப்பெண்டிர்

மூத்தோர் குழவிஎனு மிவரைக் கைவிட்டு

தீத்திறந்தார் பக்கமே சேர்க (சிலம்பு - வஞ்சினமாலை 54-56)

என்று நல்லோர் வாழவேண்டும் யாரெல்லாம் மடிய வேண்டுமென்பதை ஆசிரியர் அழகுற எடுத்துரைத்துள்ளார். கண்ணகி மதுரையை எரித்த பின்பு வையை ஆற்றின் தென்கரை வழியாக மேற்கு நோக்கி வந்து நெடுவேள் குன்றத்தில் வேங்கை மரத்தின் அடியில் நிற்கிறாள். அப்போது அங்கு வந்த குன்றக்குரவர் அவளை யார் என்று கேட்டுக் செய்திகளைத் தெரிந்து

கொள்கின்றனர். பின்னர் அவளைத் தம் தெய்வமாக்குகின்றனர் என்ற செய்தியை குன்றக்குரவை வாயிலாக அறியலாம். (சிலம்பு குன்றக்குரவை, ப. 84)

கோவலனின் மனிதநேயம்

சிலப்பதிகாரம் அடைக்கலக் காதை பகுதியில் கோவலனின் மனித மாண்புகள் தெளிவாகப் பிரதிபலிக்கின்றன. அடைக்கலக் காதையில் கோவலன் தன் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட துன்பங்களையும் தாண்டி பிறரின் நிலையை உணரக்கூடிய மனப்பான்மையைக் கொண்டவன். அவன் தன் துயரத்தை மட்டுமே நினைக்காமல், சமூகத்தில் உள்ளவர்களின் துன்பத்தையும் புரிந்து கொள்ளும் மனிதநேய உணர்வுடன் காணப்படுகிறான். இது அவனின் உயர்ந்த உள்ளத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. கோவலன் தனது மனைவி கண்ணகிக்கான அன்பிலும், பிறரை அணுகும் முறையிலும் கருணை மிகுந்தவனாக விளங்குகிறான். அவன் செயல் மற்றும் சொற்களில் அன்பு பிரதிபலிக்கிறது. தன்னுடைய வாழ்க்கை சிக்கல்களில் இருந்தாலும், மற்றவர்களிடம் கடுமையைக் காட்டாமல் மென்மையான அணுகுமுறையைக் கடைப்பிடிக்கிறான். மாதவி உடனான உறவு காரணமாக ஏற்பட்ட தவறுகளை கோவலன் உணர்ந்து, அதைச் சீர்செய்ய முனைகிறான். தன் பிழையை ஏற்றுக்கொண்டு, நல்ல வழிக்குத் திரும்பும் மனப்பான்மை அவனிடம் உள்ளது. இது ஒரு மனிதனின் உயர்ந்த பண்புகளில் ஒன்றாகும். அடைக்கலத்தில் தஞ்சம் அடையும் போது, கோவலன் ஒழுக்கத்துடனும் பண்புடனும் நடந்து கொள்கிறான். தன்னைச் சுற்றியுள்ளவர்களிடம் மரியாதையுடனும் அமைதியுடனும் பழகுகிறான். இது அவன் உள்ளத்தின் நன்னெறியைக் காட்டுகிறது. வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட இழப்புகளையும் துன்பங்களையும் கோவலன் பொறுமையுடன் ஏற்றுக்கொள்கிறான். அவன் தன்னடக்கத்துடன் நடந்துகொள்வது, அவன் மன உறுதியையும் உயர்ந்த மனிதநிலையையும் வெளிப்படுத்துகிறது. அடைக்கலக் காதையில் கோவலன் ஒரு சாதாரண மனிதனாக இல்லாமல், உயர்ந்த மனித பண்புகளை உடையவராக சித்தரிக்கப்படுகிறார். மனிதநேயம், அன்பு, பொறுமை, ஒழுக்கம், தவறை உணரும் திறன் போன்ற பல மாண்புகள் அவனில் காணப்படுகின்றன. இத்தகைய பண்புகள் மனித வாழ்க்கைக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக விளங்குகின்றன. எனவே, கோவலன் ஒரு கதாபாத்திரமாக மட்டும் அல்லாமல், மனித மாண்புகளின் உருவகமாகவும் சிலப்பதிகாரம் காவியத்தில் நிலைத்து நிற்கிறான். மணிமேகலையின் பெயர் சூட்டும் நிகழ்வின் போது தளர்ந்த நடையுடன் தானம் பெறுவதற்கு வந்த முதியவரை மதங்கொண்ட யானை பிடித்துச்செல்ல அம்முதியவரை மதங்கொண்ட யானையிடம் இருந்து கோவலன் காப்பாற்றினான். இந்நிகழ்வு கோவலனின் கருணை உள்ளத்தை படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது. இதனை “உக்களிறு அடக்கிய கருணை மறவன்” என்னும் அடிகள் எடுத்துரைக்கிறது.

தாய்மை கொண்ட துறவி

கோவலன் கண்ணகிக்குத் துணையாக மதுரை வந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்களை மாதரியிடம் அடைக்கலமாக கொடுத்த பெருமை, பெண் சமணத்துறவி கவுந்தியடிகளையே சாரும். கோவலன் கண்ணகி இருவரும் சோழநாட்டிலிருந்து பாண்டியநாட்டை வந்தடைய வழிகாட்டியதோடு மட்டுமல்லாது வாழ்க்கைத் தத்துவத்தையும் போதித்தவர் ஒரு பெண் சமணத்துறவி என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. அருகதேவனை அன்றி வேறு எந்த தெய்வத்தையும் வணங்கியறியாத கவுந்தியடிகள் முதன்முதலாக கண்ணகியைப் பார்த்து ‘பொற்புடைத் தெய்வம்’ என்கிறார்.

கற்புக் கடம்புண்ட இத்தெய்வம் அல்லது

பொற்புடைத் தெய்வம் யாம் கண்டிலமால் (அடைகாதை-140-145)

கற்புத்திறம் கொண்ட தெய்வம் அன்றி வேறு எந்த தெய்வத்தையும் இதுவரை கண்டதில்லை என்று கவுந்தியடிகள் குறிப்பிடுகிறார். அடைக்கலத்தின் சிறப்பினையும் அடைக்கலம் தந்ததால் அடைந்த பயனையும் மாதரியிடம் எடுத்துரைக்கிறார். பற்றற்ற கவுந்தியடிகள் கண்ணகிமேல் பற்று கொண்டு தன் மகள் என்று உறவு கொள்கிறார். கண்ணகியின் கற்பின் திறத்தைப் பாராட்டி “பொற்புடைத் தெய்வம்” எனக் கூறிய கவுந்தியடிகள் கண்ணகியின் பிறந்த வீட்டுச் செல்வ வளத்தையும் புகுந்த வீட்டுச் செல்வ செழிப்பினையும் எடுத்துரைத்ததோடு மட்டுமல்லாது அவளுக்குத் தாயாக மாதரி இருந்து அவளை அரவணக்க வேண்டும் என்கிறார்.

ஆயமும் காவலும் ஆய்இழை தனக்குத்

தாயும் நீயே ஆகித் தாங்கு ஈங்கு (சிலம்பு அடைகாதை-135-137)

உலகியலில் ஒருதாய் தன் மகனை மற்றொரு பெண்ணிடம் ஒப்படைக்கும்போது (புகுந்தவீடு) நீங்கள்தான் தாய்போல் என் மகனைப் கவனித்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பாள். அத்தகைய தாய்மைப் பண்பை கவுந்தியடிகள் இவ்விடம் பெற்றுவிட்டார். பற்றற்ற துறவியையும் தாயாக மாற்றிய ‘வயங்கிய பெருங்குணத்தாளாக’ கண்ணகி காட்சியளிக்கிறாள்.

சிறைக்கோட்டத்தை அறக் கோட்டமாக்குதல்

மனிதனுடைய அன்றாடத் தேவைகளான உணவு, உடை, உறைவிடம் போன்றவற்றை நன்னெறியில் பூர்த்தி செய்து வாழவேண்டும் என்று மணிமேகலை காப்பியம் வலியுறுத்துகிறது. இம்மூன்றும் இல்லாதவர்களுக்குக் கொடுத்து வாழவேண்டும் என்ற அறக்கருத்தையும் நிலைநிறுத்திக் கூறுகின்றது இக்காப்பியம். பசி என்னும் கொடுமையே மனிதர்களைத் தீமைச் செய்யத் தூண்டுகிறது. எனவே, மக்களின் வறுமை என்னும் பசியைப் போக்கி, சிறைச்சாலைகளை எல்லாம் இடித்து அறச்சாலைகளாக உருவாக்க மணிமேகலை காயசண்டிகையின் உருவில் வந்து பசிதீர்த்தல் என்ற சிறந்த அறத்தைச் செய்கிறாள். மணிமேகலை அமுதசுரபியைக் கையில் எடுத்துக்கொண்டு, சோழ மன்னன் திருவடி பணியாது பிழைத்தோரை ஒடுக்கும் வண்ணம் அடைத்து வைத்துள்ள சிறைக்கோட்டம் புகுந்து அங்கு வயிறார உணவுபெறாது வருந்தியிருப்பவர்களுக்கு அமுத சுரபியினின்றும் அன்னம் வழங்கி அவர்களை மகிழ்ச்சியுறச் செய்கிறாள். ஆற்றா மாக்கட்காகச் சென்று இரந்து பெறுதலும், பெற்றதை அவர்களுக்கு இட்டு உதவுதலும், பிக்குணியராகி இரந்து வாழ்வோரின் கடமையாகும். எனவே அவர் இருக்குமிடத்துச் சென்று அவர்களுக்கு உணவளித்தலே சிறந்த அறமாகும் என்கிறார். இதனை,

ஆங்குப் பசியுறும் ஆருயிர் மாக்களை

வாங்கு கையகம் வருந்தநின்று ஊட்டலும் (மணிமேகலை, 19: 44-46)

என்னும் அடிகள் வழி அறியலாம். மணிமேகலை. சிறைக்கோட்டத்தை அறக் கோட்டமாக மாற்றுவதோடு மட்டுமல்லாமல் மணிமேகலை சிறையிலிருப்போருக்கெல்லாம் நன்முறையில் தொண்டாற்றுகிறாள். மணிமேகலையின் சொற்கேட்டு சிறையிலுள்ளாரை விடுவித்துவிட்டுக் கறைப்பட்ட மாக்கள் இல்லாது அறவோர் வாழும் இடமாக அவ்விடம் அமையுமாறு அரசாரும் வேந்தனும் செய்தருளினான். மக்கள் சிறப்புற்றுச் செம்மையான வாழ்வு வாழ அறச்செயல்களைச் செய்ய வேண்டும் என்று மணிமேகலை காப்பியம் எடுத்துரைக்கின்றது.

பசிப்பிணி போக்கும் வாழ்வு

மணிமேகலையை விரும்பும் உதயகுமாரனிடமிருந்து காக்க, மணிமேகலை தெய்வம் அவளை மணிபல்லவத் தீவில் கொண்டுவிடுகிறது. அங்கு கோமுகிப் பொய்கையில் முன்பு ஆபுத்திரன் இடம் இருந்த அமுதசுரபி மணிமேகலைக்குக் கிடைக்கிறது. அதில் முதன்முதலாக

ஆதிரையிடம் பிச்சையேற்று அள்ள அள்ளக்குறையாத உணவினைக் கொண்டு உலக மக்களின் பசிப்பிணியை நீக்குகிறாள் மணிமேகலை. பசித்தோர்க்குப் பசியைப் போக்கும் அறப்பணியில் மணிமேகலை ஈடுபடுகிறாள். தேடிச் சென்று பசிப்பிணிப் போக்கும் அறக்கடவுளாக மணிமேகலை திகழ்கிறாள். மன்னுயிர்களுக்கெல்லாம் வாழ்வளிக்கும் அட்சயபாத்திர மாமருந்தாக மணிமேகலை விளங்கினாள். அறம் என்பதற்கு 'ஈகை' என்று பொருள் கொள்ளுமாறு ஈகை அறத்தினை சங்க இலக்கியம் போற்றியுரைக்கின்றது. முற்காலத்தில் தானத்தில் சிறந்தது அன்னதானமாக இருந்தது. தானத்தை ஈகை கொடை என்ற சொல்லில் வழங்கி வருகின்றனர். தனிமனித வாழ்வில் இரத்தல் இழிவாகக் கருதப் பெறினும் சமூக வாழ்வில் ஈகை உயர்ந்த அறமாகக் கருதப்பட்டது. இந்நிலவுலகில் எல்லோரும் எல்லாம் பெற வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கம் தமிழர்களிடையே இருந்துள்ளது. எவ்விதப் பயனும் கருதாது ஒருவர்க்கு ஒரு பொருளை அளித்தலே ஈகை எனப்படும். ஒருவருடைய குறிப்பறிந்து அவரின் தேவைகளை அறிந்து அவர்களுக்கு வேண்டுவன அளித்து உதவுதலே ஈகையாகும்.

மணிமேகலை தனது அருள் வாழ்வால், தவத்தால், நல்வினையினால் வற்றாது உணவளிக்கும் அமுதசரபியைப் பெறுகிறாள். அதனைக் கொண்டு சிறைக்கோட்டத்தை அறக் கோட்டமாக மாற்றியதை மணிமேகலையின் வாயிலாக அறியமுடிகிறது. 'மணிகேலை' காப்பியம் பசித்தோருக்கு உணவளிப்பதையே சிறந்த அறமாகக் கூறுகிறது. உண்மையான அறமென்பது பொருளின்றி, வசதியின்றி வறுமையில் வாடும் ஏழை மக்களின் பசியினைத் தீர்ப்பதாகும். 'பசிப்பிணி தீர்த்தல்' என்ற தலையாய கொள்கையைச் சாத்தனார் தனது காப்பியத்தில் முழுமையாக இழையோட வைத்துள்ளார். பகை, பசி, பிணி முதலிய இடுக்கணுறாமை பொருட்டுத் தெய்வத்தைக் கருதி தீவகச் சாந்தி செய்திட இந்திரவிழா கொண்டாட பறை அறிவிக்கப்படுகின்றது. பசிப் பிணி போக்கும் அறத்தின் சிறப்புகளைச் சாத்தனார்,

பசியும் பிணியும் பகையும் நீங்கி

வசியும் வளனும் சுரக்கென வாழ்த்தி

அணிவிழா அறைந்தனன் (மணிமேகலை 1: 70-72)

என்ற பாடல் அடி வாயிலாக ஒரு நாட்டில் களையப்பட வேண்டியது பசி என்பதனை உணர்த்துகிறார். பசியின் கொடுமையினை குறிப்பிடும் போது 'பசி வந்தால் பத்தும் பறந்து போகும்' என்பது பழமொழி. சிறைக்கோட்டத்தை அறக்கோட்டமாக மாற்றுவதோடு மட்டுமல்லாமல் மணிமேகலை சிறையிலிருப் போருக் கெல்லாம் உதவிகள் செய்து நன்முறையில் தொண்டாற்றுகிறாள். மக்கள் சிறப்புற்றுச் செம்மையான வாழ்வு வாழ அறச்செயல்களைச் செய்யவேண்டும் என்று 'மணிமேகலை' காப்பியம் எடுத்துரைக்கின்றது.

பிறந்தோர் உறுவது பெருகிய இன்பம்

பிறவார் உறுவது பெரும்பே ரின்பம்

பற்றின் வருவது முன்னது பின்னது

அற்றோர் உறுவது அறிக (மணிமேகலை மூலமும் உரையும், ப. 21)

பஞ்சசீலத்தை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறது. உலகிலேயே சிறந்த தானம் அன்னதானம். பசியுற்ற ஒருவருக்கு வயிறாற உணவளிப்பது மிகுந்த மனநிறைவைத் தரும். தனியொரு மனிதனுக்கு உணவில்லையெனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் என மகாகவி பாரதியார் கூறுகிறார். பசியால் வாடும் மாந்தரை அழைத்து, அமுது படைத்து உபசரிப்பது நம்முன்னோர் வழக்கமாக இருந்தது. ஆனால் தற்பொழுது 'தனக்கு மிஞ்சியது தான் தானமும் தர்மமும்' என்று சில பேச்சு வழக்கு நடைமுறையில் உள்ளது.

ஒரு பொருள் மற்றவரிடமிருந்து நமக்கு வருகிறதென்றால், தன் தேவைக்குப் போக, மீதியைச் சேமிக்கும் பழக்கம் இருந்தது. அப்படிச் சேமிப்பதை மற்றொருவர் தேவை என்று வரும்போது அதை அவருக்குக் கொடுத்து உதவுவதே மனித மாண்பு. இங்கு மணிமேகலை என்னும் நூலில் மணிபல்லவத்தீவில் இருக்கும் தெய்வம் தந்த பாத்திரமானது பசியைப் போக்கும் அமுதசுரபியாக இருக்கிறது. அள்ள அள்ளக் குறையாது சுரக்கும் அமுத சுரபியைக் கொண்டு பசி என்னும் பிணியைப் போக்கும் மாபெரும் தொண்டை, சேற்றிலே பூத்த செந்தாமரையான மணிமேகலை செய்கிறாள்.

ஐயக் கடிஞை, அம்பல மருங்கோர்

தெய்வம் தந்தது; திப்பிய மாயது;

யானைத் தீநோய் அரும்பசி கொடுத்தது;

ஊனுடைமாக்கட்கு உயிர்மருந்து இதுவென (மணி-11: 150-154)

தெய்வம் கொடுத்த பொருளானாலும், அதைத் தானே வைத்துக் கொள்ளாமல், பிறரின் நன்மையை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு, பசி என்னும் பிணியைப் போக்கும் பணியைச் செய்கிறாள் மணிமேகலை. யானைத் தீ நோயாகிய, தணித்தற்கரிய பெரும் பசியினையும் இது போக்கியது. பசியினால் உடல் தளர்ந்த மக்கட்கு உணவு சுரந்து அளித்து உயிர்காக்கும் மருந்து இது என்று மனித மாண்பை மணிமேகலை கூறுகிறது.

இன்பமான சமுதாயம் மலர வேண்டும் என்றால் நாம் அனைவரும் மனித நேயத்தோடு வாழ்ந்து, மனித மாண்புகளைக் காக்க வேண்டும் என்று சங்க இலக்கியங்கள் நமக்கு அறிவுறுத்துகின்றன. எனவே நம் வாழ்வை மனித மாண்போடு வாழக் கற்றுக் கொள்வோம். மனிதகுலம் தனது வாழ்க்கைத் தரத்தையும் வளர்ச்சி நிலைகளையும் முன்னேற்ற நிலையில் எடுத்துச் செல்வதற்கு அந்தந்தக் காலக்கட்டத்தில் தோன்றிய இலக்கியங்களின் பங்கு போற்றுதற்குரியது. கி.பி.மூன்றாம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய காப்பியங்களான சிலப்பதிகாரமும், மணிமேகலையும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. 'சிலம்பின் முதல் நோக்கம் மனிதத்தை முழுநிலை பெறச்செய்வது தான், மனிதம் தெய்வநிலை அடைதல் வேண்டும், கண்ணகியைத் தெய்வமாக்கித்தன் எண்ணத்தை நிறைவேற்றுகிறார்' என்ற செய்தியை வழக்குரை காதை மூலம் அறியலாம். (சிலம்பு வழக்குரை காதை, பக். 20)

சிலப்பதிகாரம் குடி மக்கள் வாழ்வியலையும், பெண்களை முன்னிறுத்திய காப்பியமாக விளங்குகிறது. மணிமேகலையில் ஒரு மனிதன் எவ்வாறு சமூக வாழ்வியலை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை மணிமேகலை வழி நிறுவியுள்ளது. மணிமேகலையின் மாண்புகளின் தன்மையில் தனிமனித ஒழுக்கத்தின் சிறப்புகளையும், அறத்தொண்டுகள், சீர்திருத்தச் சிந்தனைகள் போன்றவற்றை எடுத்துக் கூறியிருப்பது சிறப்பிற்குரியது. மேலும் மணிமேகலையின் ஒழுக்கம், காதல், உணர்வு, துறவு, நிலையாமை, உணவுத் தொண்டு, சமூகச் சீர்திருத்தத் தொண்டு, சீர்திருந்தி, சீர்திருத்தியாக விளங்கியது, இரட்டைக் காப்பியங்களின் ஒன்றான மணிமேகலையில் மணிமேகலையின் பெண்மை மாண்பு போற்றுதற்குரியது. ஆண், பெண் இரு உள்ளங்களின் இன்ப வெளிப்பாடு காதல். இது உணர்வுகளில் உயர்ந்ததாகக் காணப்படுகிறது. மணிமேகலை உதயகுமாரன் தன் மீது காதல் கொள்கிறான் என்பதைத் தனது தோழியான சுதமதி வழியறிகிறாள். மேகலைக்குக் காதல் உணர்வு வெளிப்பட்டது.

மணிமேகலை புத்த பீடிகையைக் கண்டு பிறப்புணர்ந்தாள். முற்பிறப்பு வாழ்க்கையைப் பிரமதருமன் வழி அறிகிறாள். இதனை,

சாதுயர் கேட்டுத் தளர்ந்துகு மனத்தேன்

காதலன் பிறப்புங் காட்டா யோவென (மணிமேகலை 9: 65-66)

என்ற அடிகள் சுட்டுகின்றன.

பௌத்தமதக் கொள்கைகள்

உலகத்தில் உள்ளோர்க்குத் துன்பம் தருவன கள்ளுண்டல், காமம், கொலை, பொய், களவு எனும் ஐந்தேயாகுமென மணிமேகலை இராசமா தேவியிடம் உரைக்கிறாள். இவற்றையார் துறந்தாரோ அவரே இவ்வுலகில் இன்பமடைவார். வாழ்வில் துன்பம் இல்லாமல் சிறப்புற்று வாழ மேற்கூறியவற்றை யெல்லாம் துறந்து வாழ வேண்டும் என்று புத்தமதக் கொள்கையை மணிமேகலை வழி கூறியதின் தன்மையில் மதக் கொள்கையின் மாண்பினை அறிய முடிகிறது.

கற்பு நெறி

தமிழர்களின் பண்பாட்டில் தலைசிறந்ததாகக் கருதப்படுவது கற்பு நெறியாகும். கற்புக்கு இலக்கணமாக,

நிறையில் காத்துப் பிறர்பிறர்க் காணாது

கொண்டோன் அல்லது தெய்வமும் பேணா

பெண்டிர் தம்குடியிற் பிறந்தாள் அல்லள் (மணிமேகலை 18: 100-103)

என்கிறார். அவ்வாறு கற்புடைய பெண்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்றால் அந்த ஊரில் மும்மாரி மழை பொழியும் என்பதை,

மண்டிணி ஞாலத்து மழைவளம் தருஉம்

பெண்டிராயின் பிறர் நெஞ்சு புகாஅர் (மணிமேகலை 22: 45-46)

என்ற அடிகளால் அறியலாம். மேலும், கற்புடைய மகளிர் குறித்து,

பத்தினிப் பெண்டிர் அல்லேம் பலர்தம்

கைத்தூண் வாழ்க்கை கடவிய மன்றே (மணிமேகலை 18: 15-16)

என்றுரைக்கிறது மணிமேகலை, கற்பு நெறியில் வாழ்பவர்களை இந்த உலகம் கடவுளாக வணங்கும் என்கிறார். பெண்களின் கற்பைக் காக்க வேண்டும் என்று மணிமேகலை காப்பியம் எடுத்துரைக்கின்றது. குற்றமற்ற கற்புடைய கோப்பெருந்தேவி கணவனுடன் சேர்ந்தே உயிர் துறந்தாள். இல்லற அறத்தை ஏற்று அதற்கேற்ப வாழ்ந்த கோப்பெருந்தேவியின் உயிர் துறப்பு அவளின் கற்பின் அறத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது. சிறப்பு நோக்கில் சிலப்பதிகாரம் (ப. எண் 182) கொடிய ஐந்து புலன்களை அகற்றுபவனே சிறந்த ஒழுக்கம் உடையவன் என்னதையும், அறநெறிகளைப் பின்பற்றி வாழும் மனிதன், உயர்ந்த நிலையில் வாழும் பண்புடையவன் என்பதையும் மணிமேகலை வழி அறியமுடிகிறது. கற்பினுக் கரியாள், ஒருவற்குப் பிறந்தாள் கண்ணகியின் கற்பு நெறியை சிலப்பதிகாரம் விளக்கிக் கூறுகிறது.

தொகுப்புரை

இரட்டைக் காப்பியங்களில் மனித நேயப் பண்பு தழைத்தோங்கி உள்ளதை தெளிவாக உணர முடிந்தது. பாவங்கள் நீங்கிய தூய பொதுநலன் சார்ந்த வாழ்வையே இந்நூல் பெரிதும் வலியுறுத்துகிறது. தூய தவவாழ்வும், பசியொழிப்பும், உயிர்களிடத்தில் அன்பும், கருணையும் கொள்ளாதலே இரட்டைக் காப்பியங்களின் மையக் கருத்தாகும். அறங்கள் செய்ய மிகப்பெரிய பொருளாதார வசதி தேவையில்லை இதயத்தின் ஓரத்தில் கொஞ்சம் ஈரம் இருந்தாலே போதும். என்பதை இக்காப்பியம் மூலம் உணர முடிகிறது. மணிமேகலை தமிழில் தொன்றிய உண்மையான மறுமலர்ச்சிக் காப்பியமாகத் திகழ்கிறது. மக்களுக்கு உணவளிப்பதே சிறந்த தருமம் என்பதை மணிமேகலை காப்பியம் உணர்த்துகிறது. அறத் தொண்டுகளில் தலை சிறந்தது உணவு வழங்குதல். அத்தொண்டினைச் சிறப்புறச் செய்து தன்குலத் தன்மையை மாற்றிய மாண்பு மிக்க பெண்ணாக விளங்கியுள்ளாள் மணிமேகலை. மணிமேகலை தான்

கொண்ட கொள்கையில் சிறிதும் வழுவாது செயல்களைச் செய்த சிறந்த ஆளுமைப் பண்பு உடையவளாக விளங்கியுள்ளாள் என்பதைத் தெளிவாக அறிய முடிகிறது. ஐம்பெரும் தமிழ்க் காப்பியங்களுள் இரட்டைக்காப்பியங்கள் இன்றைய சூழலுக்கு ஏற்ற அறக்கருத்துக்களை எடுத்துரைக்கும் உன்னதக் காப்பியமாக விளங்குகிறது. மனிதகுலம் தனது வாழ்க்கைத் தரத்தையும் வளர்ச்சி நிலைகளையும் முன்னேற்ற நிலையில் எடுத்துச் செல்வதற்கு அந்தந்தக் காலக்கட்டத்தில் தோன்றிய இலக்கியங்களின் பங்கு போற்றுவதற்குரியது, கி.பி.மூன்றாம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய காப்பியங்களான சிலப்பதிகாரமும், மணிமேகலையும் மனித குல மாண்புகள் அடங்கிய காப்பியங்களில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. சிலப்பதிகாரம் குடிமக்கள் வாழ்வியலாக பெண்களை முன்றிறுத்திய உன்னத காப்பியமாக விளங்குகிறது. மணிமேகலையில் ஒரு மனிதன் எவ்வாறு சமூக வாழ்வியலை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை மணிமேகலை வழி நிறுவியுள்ளது. மணிமேகலையின் மாண்புகளின் தன்மையில் தனிமனித ஒழுக்கத்தின் சிறப்புகளையும், அறத்தொண்டுகள், சீர்திருத்தச் சிந்தனைகள் போன்றவற்றை எடுத்துக் கூறியிருப்பது சிறப்பிற்குரியது. மேலும் மணிமேகலையின் ஒழுக்கம், காதல், உணர்வு, துறவு, நிலையாமை, உணவுத் தொண்டு, சமூகச் சீர்திருத்தத் தொண்டு, புத்தமதக்கொள்கை எனப் பல்வேறு குணமாண்புகளில் சிறந்து விளங்குவதைக் காணமுடிகிறது.

குறிப்புகள்

- [1] பேராசிரியர் எம் ஆர் அடைக்கல சாமி. *தமிழ் இலக்கிய வரலாறு*. பால் நிலா பதிப்பகம்.
- [2] இரா. நிர்மலா. சிறப்பு நோக்கில் சிலப்பதிகாரம். விழிச்சுடர் பதிப்பகம், காரைக்கால்.
- [3] உமர் கய்யாம். *உமர் கய்யாம் (எண் 85)*. பாரி நிலையம், சென்னை.
- [4] பாக்கியமேரி. *வகைமை நோக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு*. பூவேந்தன் பதிப்பகம், சென்னை, 2014.
- [5] பரதியார். *பாரதியார் கவிதைகள்*. ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம், சென்னை, 2017.
- [6] பரிமேலழகர். *திருக்குறள்*. பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை.
- [7] புலியூர்கேசிகள். மணிமேகலை – மூலமும் உரையும். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, 2018.
- [8] மா.பா. குருசாமி. *மகாத்மா காந்தியின் விழுமியங்கள்*. காந்திய இலக்கியச் சங்கம், மதுரை, 2005.
- [9] ஞா. மாணிக்கவாசகன். *சிலப்பதிகாரம்*. உமா பதிப்பகம், சென்னை, 2014.
- [10] தி.சு. நடராசன். *சிலப்பதிகாரம் மறுவாசிப்பு*. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2015.
- [11] ந.மு. வெங்கடசாமி நாட்டார். *மணிமேகலை – மூலமும் உரையும்*.
- [12] ச.வே. சுப்பிரமணியன். சிலப்பதிகாரம் - அரங்கேற்று காதை, கட்டுரை காதை, குன்றக்குரவை, துன்பமாலை, வஞ்சின மாலை, வழக்குரை காதை. மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம், 2009.

References

- [1] Perasiriyar M. R. Adaikkala Sami. *Tamil Ilakkiya Varalaru*. Paal Nila Pathippagam.
- [2] Ra. Nirmala. *Sirappu Nokkil Silappathikaram*. Vizhichudar Pathippagam, Karaikal.
- [3] Umar Khayyam. *Umar Khayyam (En 85)*. Paari Nilayam, Chennai.
- [4] Bhagiyamery. *Vagaimai Nokkil Tamil Ilakkiya Varalaru*. Pooventhan Pathippagam, Chennai, 2014.
- [5] Bharathiyar. *Bharathiyar Kavithaigal*. Sri Senbhaga Pathippagam, Chennai, 2017.
- [6] Parimelazhagar. *Thirukkural*. Poompuhar Pathippagam, Chennai.

- [7] Puliur Kesigan. *Manimekalai – Moolamum Uraiyum*. Saradha Pathippagam, Chennai, 2018.
- [8] Ma. Pa. Gurusamy. *Mahatma Gandhiyin Vizhumiangal*. Gandhiya Ilakkiya Sangam, Madurai, 2005.
- [9] Nya. Manickavasagan. *Silappathikaram*. Uma Pathippagam, Chennai, 2014.
- [10] Thi. Su. Natarasan. *Silappathikaram Maruvaasippu*. New Century Book House, Chennai, 2015.
- [11] Na. Mu. Venkatasami Nattar. *Manimekalai – Moolamum Uraiyum*.
- [12] Sa. Ve. Subramanian. *Silappathikaram – Arangetru Kaathai, Katturai Kaathai, Kundrakkuravai, Thunbamaalai, Vanchina Maalai, Vazhakkurai Kaathai*. Meyyappan Pathippagam, Chidambaram, 2009.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.